

HARBIY XIZMATCHILAR SUG'URTASINING KONSTITUTSIYAVIY- HUQUQIY ASOSLARI

Xoliqov Sarvar Mingishovich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
mustaqil izlanuvchisi, yuridik fanlar bo'yicha
falsafa doktori (PhD)

Annotasiya: maqola davlat majburiy sug'urtasining o'rni va ahamiyatini o'rganishga bag'ishlanib, unda sug'urta munosabatlariga oid ayrim muammolar ilmiy tahlil qilingan, shuningdek qonun hujjatlarini takomillashtirishga oid takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta, sug'urta shartnomasi, sug'urta puli, zarar, harbiy xizmatchi, qonun.

Yangi Konstitutsiyaning 48-moddasida fuqarolar sog'lig'ini saqlashga oid huquqlarining konstitutsiyaviy kafolatlari qatorida tibbiy sug'urtani rivojlantirish qayd etilgan. Konstitutsiyada sug'urta masalalarining aks etishi bejiz hisoblanmasdan, bu omil ijtimoiy himoya va ta'minotning birlamchi asosi hisoblanadi.

Shu bois dunyo davlatlari konstitutsiyalarida sug'urta alohida e'tirof etilgan. Masalan, Ozarbayjon Konstitutsiyasi 38, 41-moddalarida, Qozog'iston Konstitutsiyasi 28-moddasida, Qirg'iziston Konstitutsiyasi 27-moddasida, Moldova Konstitutsiyasi 132-moddasida, Hindiston Konstitutsiyasi 23-moddasida, Ruminiya Konstitutsiyasi 67-moddasida, Ispaniya Konstitutsiyasi 45-moddasida davlat sug'urtani har tomonlama rivojlantirishi, ixtiyoriy sug'urtani qo'llab-quvvatlashi, sug'urtalash orqali ijtimoiy ta'minotni joriy qilishi, hatto davlat sug'urta jamg'armalarini tuzishi qayd etilgan.

Hatto, dunyo konstitutsionalizmi tajribasida sug'urtaning alohida xususiyatlariga oid maxsus qoidalarni uchratish mumkin. Masalan, Portugaliya Konstitutsiyasi 56-moddasida xodimlar manfaatlarini himoyalash maqsadida kasaba uyushmalari ijtimoiy sug'urta tashkilotlarini boshqarishda ishtirok etishi mumkinligi qayd etilgan.

Turkiya Konstitutsiyasi 56-moddasida tibbiy xizmatlar bilan qamrab olish ko'lamini kengaytirish maqsadida barcha insonlar uchun sog'liqni sug'urtalash joriy qilinishi qayd etilgan.

Sug'urta masalasida dunyoda Shveyratsiya Konstitutsiyasi eng ilg'or qoidalarni ifodalaydi. Uning 10 ta moddasida 36 ta holatda "sug'urta" jumlasini bilan bog'liq normalar keltirilgan. Konstitutsion normalar mazmuniga ko'ra har bir shaxsni

sug'urtalash Shveysariyada majburiy ekanligi, hatto "onalik", "qarilik", "ishsizlik" holatlari alohida-alohida sug'urtalanishi, ayniqsa sug'urtaga yo'naltirilgan mablag'lar bo'yicha soliqdan imtiyozlar taqdim etilishiga oid qoidalar e'tiborga molik.

Ta'kidlash joizki, sug'urta masalasini barcha davlatlar o'z konstitutsiyalarida ifodalagan, deb bo'lmaydi. Masalan, Tojikiston, Turkmaniston, hatto ijtimoiy ta'minot rivojlangan Ispaniya, Irlandiya, Finlyandiya singari skandinaviya davlatlari Konstitutsiyalarida ushbu masalaga bag'ishlangan alohida normalar uchramaydi. Biroq, bu bilan mazkur davlatlarda sug'urta tizimi rivojlanmagan deb ayta olmaymiz.

Masalan, O'zbekistonning yangi Konstitutsiyasida ham ilk bor sug'urta masalasi ko'tarildi, ungacha esa alohida qonunchilik bilan tartibga solinib kelgan. Binobarin, Hozirgi vaqtda O'zbekistonda sug'urtaning 135 xildan ziyod turlari mavjud. Ilmiy adabiyotlarda "sug'urta" tushunchasi ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy kategoriya sifatida talqin qilinmoqda.

O'zbekiston Respublikasini "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi qonunida sug'urtaning huquqiy ahamiyat kasb etadigan bir qancha turlari keltirilgan. Ilk bor 1993-yil 6-mayda "Sug'urta to'g'risida"gi qonun qabul qilinganda sug'urtaning ixtiyoriy va majburiy turlari nazarda tutildi [1].

"Mazkur qonun davlat ijtimoiy sug'urtasiga nisbatan tatbiq etilmaydi" deb ko'rsatilgach, O'zbekiston Respublikasi Oliy kengashi o'z qarori bilan Vazirlar Mahkamasiga majburiy sug'urtani tashkil etish va o'tkazish tartibini ishlab chiqish vazifasini topshirilgan. Shu asosda 1994-yil 26-yanvarda Vazirlar Mahkamasining "Harbiy xizmatchilar va harbiy majburiyatli shaxslarning, oddiy askarlar hamda boshliqlar tarkibiga kiruvchi shaxslarning davlat majburiy shaxsiy sug'urtasi to'g'risida"gi №38-son qarori qabul qilinib, 1994-yil 1 yanvaridan boshlab harbiy xizmatchilarning davlat majburiy sug'urtasi joriy etildi [2].

Hozirgi kunda harbiy xizmatchilarning hayoti va sog'lig'i sug'urtalanib, ularni moliyaviy muhofazalash maqsadida sug'urta to'lanishi o'rnatilgan

Biroq, ta'kidlash joizki, harbiy xizmatchilarga tegishli 1994-yildagi sug'urta mexanizmi eskirgan bo'lib, Qurolli Kuchlarda amaliy muammolar yetilgan.

Shu boisdan harbiy xizmatchilarning majburiy davlat sug'urtasini hozirda takomillashtirish o'ta zarur, deb hisoblaymiz.

Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 26-yanvardagi "Harbiy xizmatchilar va harbiy majburiyatli shaxslarning, oddiy askarlar hamda boshliqlar tarkibiga kiruvchi shaxslarning davlat majburiy shaxsiy sug'urtasi to'g'risida"gi №38-son qarori 2-bandi "v"ga asosan xizmatda olingan og'ir va yengil jarohat uchun sug'urta puli to'lanishi belgilangan. Lekin amaliyotda harbiy xizmatchilar orasida xizmat davomida o'rtacha og'ir tan jarohatlari ko'p uchrayotgani va buning uchun sug'urta puli berilmayotganligi ham haqiqat.

Qoidaga ko'ra, sug'urta to'lovini ta'minlashda sug'urtalanuvchining yashash joyidagi vakolatli tuzilmalar hujjatlarni rasmiylashtirishda ko'maklashishi lozim. Lekin amalda harbiy xizmatchining yashash joyidagi boshqarmalar emas, balki xizmat joyidagi harbiy qism bo'linmalari eksterritorial tartibda ish ko'rishadi va bu hozirgi sharoitda eng qulay ish usuli hisoblanadi.

Yoki masalan, vafot etgan harbiy xizmatchining oilasi 6 oy o'tib meros guvohnomasini olgach, keyin sug'urta pulini so'rab murojaat qilishga majbur bo'lmoqda. Bu esa oilaning ijtimoiy sharoitini ta'minlashga salbiy ta'sir qiladi. 6 oy o'tgach oila a'zolari sug'urta pulini ham esidan chiqarib yuborishi tabiiy holga aylangan.

Amaliyotdan ma'lum bo'lishicha, sug'urta maslasidagi ish jarayonida ham tizimli kamchiliklar uchraydi. Ish jarayonida arizalarni ko'rib chiqish muddatlari buziladi, ba'zan malakali tushuntirishlar berilmaydi, sug'urta pullarini to'langan-to'lanmaganligini qayd qilish doimiy nazoartag olinmaganligini ko'rish mumkin.

Har chorakda ajratilgan pullar va amalga oshirilgan ishlar solishtirilmasligi esa sug'urta uchun ajratilayotgan davlat mablag'larini samarali va maqsadli ishlatilishiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

Sug'urta tizimidagi bunaqa muammolar nafaqat O'zbekistonda, huquqshunos olim A.Chorshanbiyevning qayd etishicha, Tojikiston Qurolli Kuchlarida ham mavjud [3]. Muallif harbiy xizmatchilarga shikast yetkazilganda sug'urta pulidan tashqari nafaqalar berilishi lozimligini, ushbu masalada alohida qonun qabul qilishni juda o'rinli ta'kidlagan. Masalan, Rossiya Federatsiyasida bo'lgani kabi.

Biz ham bu fikrga qo'shilamiz. Chunki, bizda sug'urta shartnomasida fors-major oydinlashtirilmagan, harbiy qism va muassasalarda harbiylar aksariyati sug'urtadan bexabar, undan foydalanish samaradorligi oz.

Rossiya Federatsiyasi va boshqa ba'zi bir MDH mamlakatlari (Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon va b.)da sug'urta masalalari alohida maxsus qonunlar bilan huquqiy tartibga solingan.

Sug'urtaga oid 1998-yildagi Rossiya qonuni, 2004-yildagi Qirg'iziston qonuni, 1997-yilgi Ozarbayjon qonunlarida sug'urta munosabatlarining ob'ekti, subyektlari, sug'urta bozoridagi ochiq raqobat muhiti, sug'urta summalarining aniq miqdorlariga oid e'tiborga molik qoidalar bor.

Masalan, harbiy xizmatchilar hayoti va sog'lig'ini sug'urtalashga tegishli litsenziyaga ega bo'lgan, Rossiya qonunchiligi bo'yicha shuningdek 2 yillik ish tajribasiga ega har qanday sug'urta kompaniyasi da'vogarlik qilishi mumkin. Ya'ni sohada monopoliya yo'q.

Qirg'iziston qonuni bo'yicha agar sug'urta kompaniyalari 15 kunlik muddatda sug'urta pulini to'lab bermasa, qo'shimcha ravishda moliyaviy jarimaga tortilishi

mumkin.

Yuqoridagi davlatlar qonunining e'tiborga molik taraflaridan yana bir jihati shundaki, sug'urta pullarining miqdori eng kam oylik ish haqi yoki bazaviy hisoblash miqdoriga emas, balki harbiy xizmatchining lavozim maoshi va unvon pulidan kelib chiqib karalab yoki aniq summalarda hisob-kitob qilinadi.

Masalan, Rossiyada vafot etgan harbiy xizmatchining oilasiga 2 mln.rubldan ortiq to'lansa, Ozarbayjonda 11 ming manat belgilangan, Qirg'iziston qonunchiligi bo'yicha esa pul ta'minoti okladining 200 baravari miqdorida to'lab beriladi. Hatto, moliyalashtirish kechiktirilgan har bir kun uchun 1% penya ham o'rnatilgan.

Yuqoridagi xorijiy qonunchilikdagi sug'urta munosabatlarida davlat xaridlari tizimining o'rnatilganligi, bu jarayonda harbiy tashkilotlarda tender komissiyalari faoliyatiga oid me'yorlardan milliy qonunchiligimizni takomillashtirishda foydalansak, sug'urta tizimini yaxshilash bo'yicha ijobiy ahamiyat kasb etadi.

Huquqshunos olimlardan R.A.Shaxbazov sug'urta komissiyalarini tuzish harbiy bo'linmalarda ko'p jihatdan foydali, deb ta'kidlaydi. Bu borada AQSh gvardiyasi, Shvesiya va Italiya karabinerlari tajribasidan foydalanish ijobiy natijalar berad deb qayd etadi [4].

S.Vasilyev esa harbiy tuzilmalardagi moliya-iqtisod bo'limlarining mas'uliyatini oshirib, harbiy xizmatchilar manfaatini qo'llab-quvvatlash maqsadida sug'urta to'lovlari ustidan qat'iy nazoratni taminlashi lozim, deb hisoblaydi [5].

Bizning fikrimizcha, qonunchiligimizda sug'urta komissiyalari tashkil etilishi ta'qiqlanmagan, ular faoliyatini yo'lga qo'yish aslo foydadan holi bo'lmaydi.

Olimlarning fikri bilan aytganda, harbiy xizmatchilar ijtimoiy ta'minotining zaruriy talabi sifatida sug'urtani o'z nomiga mos ravishda "majburiy joriy qilish" va ishlashini ham huddi shunday ta'minlashimiz lozim.

Buning uchun harbiy xizmatchilarning amaldagi davlat majburiy sug'urtasini zamon talablariga mos takomillashtirish lozim. Bunda:

birinchidan, sug'urta pulini olish deyarli imkonini bermaydigan va 2024 yilda tasdiqlangan kasalliklar ro'yxatini qayta ko'rib chiqish lozim, chunki ushbu kasalliklar ro'yxati sug'urta pulini deyarli olish imkonini bermaydi;

ikkinchidan, meros tarkibiga kiritiladigan pul tariqasida boquvchisi vafot etgandan keyin sug'urta pulini olish uchun 6 oy o'tib, keyin murojaat qilish tartibini bekor qilib, boquvchisi yo'qotganlik pensiyasi singari harbiy xizmatchining ortida qolgan oila a'zolariga tezroq to'lab berish maqsadga muvofiq;

uchinchidan, nafaqat og'ir yoki yengil tan jarohati olganda, shuningdek o'rtacha tan jarohati olinganda ham sug'urta pulini to'lashga oid huquqiy me'yor joriy qilish kerak;

to‘rtinchidan, amaldagi tartibga binoan harbiy xizmatchilar sug‘urta qilinadi, lekin xizmat o‘tayotgan og‘ir sharoitli joylarda ularning oilalari sug‘urta qilinmagan. Bizning fikrimizcha, sug‘urta tizimini o‘zgartirib, oila a‘zolar uchun tibbiy sug‘urtani joriy qilish vaqti kelgan.

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joizki, tinchligimiz sog‘lom armiyaga va harbiylarga tayanadi. Harbiy xizmatni esa ba‘zan xavf-xatarlari yuqori. Shu bois harbiy xizmatchilar va ular oilasi ta‘minotining asosiy omili sifatida sug‘urta katta ahamiyatga ega. Respublika Prezidenti Sh.Mirziyoyev qayd etganidek, harbiy xizmatchilar, ularning oila a‘zolari hamda Qurolli Kuchlar faxriylarini ijtimoiy va huquqiy himoya qilishga bundan buyon ham ahamiyat qaratishimiz kerak...ish paytida mayib bo‘lganlik uchun tovon puli kabi to‘lovlarni qayta ko‘rib chiqish va O‘zbekistonda “Ijtimoiy sug‘urta to‘g‘risida”gi qonunni ishlab chiqish zarur” [6]. Ushbu fikrni davom ettirgan holda biz “Harbiy xizmatchilar (xodimlar)ning davlat majburiy shaxsiy sug‘urtasi to‘g‘risida” Qonun qabul qilishni taklif etamiz.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. - Toshkent: O‘zbekiston, 2023. – 120 b.
2. “O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlari to‘plami”, 1994-yil, №1, 6-modda.
3. Чоршанбиев А. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих: автореф...дисс. канд. юрид. наук. Душанбе. 2009. -С.4.
4. Шахбазов Р.А. Механизм правового регулирования социальной защиты военнослужащих внутренних войск МВД России (теоретико-правовой аспект): автореф...дисс. канд. юрид. наук. Санкт-Петербург. 2008 г. – С.15.
5. Василев С.В. Обязательное государственное страхование в системе социальной защиты военнослужащих: автореф...дисс.канд.экон.наук. Ярославл. 2004. – С.15.
6. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tas’hkil yetilganining 28 yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigi. // Xalq so‘zi gazetasi, 2020-yil 15-yanvar. №11 (7513).
7. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
8. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
9. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal

of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115

10. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
11. B.Z Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25